

O'QUVCHILARINING MANTIQIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI

Shamuratova Eleonora Aralbaevna

NDPI qoshidagi akademik litsey

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10644041>

Xorijiy davlatlar ilg'or tajribasining tahlili akademik litsey o'quvchilarini mantiqiy tafakkurini rivojlantirish uchun sharoitlarni yaratishga yo'naltirilganligi bilan tavsiflanib, o'quvchining ijobiy ijtimoiylashuvi imkoniyatlarini namoyon qilish, uning har tomonlama ma'naviy-axloqiy va ongli rivojlanishi, tegishli faoliyat turlari asosida tashabbuskorligi va ijodiy qobiliyatini rivojlantirishga, muloqot doirasida katta yoshdagilar va tengdoshlari bilan hamkorlik qilish imkoniyatlarini ochishga qaratilgan.

Bu hamkorlik o'z navbatida ilg'or xorijiy tajribani hisobga olgan holda akademik litsey o'quvchilarini har tomonlama intellektual, axloqiy, yestetik va jismoniy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratishga, akademik litsey o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish metodikasini amaliyotga tatbiq yetishga, zamonaviy innovatsion pedagogik texnologiyalarni, ta'lim-tarbiyaning samarali shakllari hamda usullarini joriy yetishga, o'quvchilikdan kitob o'qishga qiziqishni uyg'otuvchi o'quv-metodik, didaktik materiallar, badiiy adabiyotlar bilan akademik litseyni ta'minlashga, tajribali yuqori malakali va kasbiy jihatdan puxta tayyorlangan pedagog kadrlarni bu jarayonga jalb qilish va ularning malakasini oshirishga hamda bilim beruvchi faoliyat yelementlari bo'lgan, hajmlari va intensivligi asosiy tibbiy taqdimnomalar bilan belgilanuvchi serharakat o'yinlar va mashqlar uyushtirish kabilarga xizmat qilishi lozim.

Akademik litsey o'quvchilarida fikrlash qobiliyatini rivojlantirish imkoniyatlari bilish faoliyatini oddiydan murakkabga qarab maqsadli yo'naltirishga mo'ljallangan didaktik-funksional qismlarining qayta aloqaga kiruvchi integrativ ta'sirchanligini barqaror kengaytirishda muammoli yondashuvdan foydalanish.

Akademik litsey o'quvchilarini jismoniy, aqliy, ijtimoiy-hissiy jihatdan kamol toptirish va ularning sog'lig'ini muhofaza qilish, o'quvchilarni yerkin fikrlash, ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish, ahloqiy va ma'naviy jihatdan barkamol qilib tayyorlash, akademik litsey o'qituvchilarining mahorati, bilimi va tajribasiga bog'liq. Buning uchun ular tinimsiz izlanishi va o'rganishi lozim. Akademik litsey o'qituvchilari - o'quvchilarning nutqi va tafakkurini rivojlantirishda, o'quvchilarning bilimga bo'lgan qiziishini shakllantirishga munosib hissa qo'shadi.

O'quv-bilish faoliyatini rivojlantirishning birinchi muhim sharti –kreativ, kognitiv, affektiv va psixomotor fikrlash faoliyatidir[2].

Akademik litsey o'quvchilarida fikrlash qobiliyatini rivojlantirish jarayoni bilish faoliyatining rivojlantiruvchi-mantiqiy, kognitiv-ijodiy faollik darajasini oshirishga qaratilgan didaktik o'yinlar mazmunini didaktik-texnologik va kognitiv-baholash komponentlariga ko'ra integrativ yaxlitlash asosida takomillashtirilgan;

SHaxsiy fikrlashni shakllantirish - bu vaqtga qarab ta'lim va kasbiy muhit ta'siri ostida uning tarkibiy qismlarini o'zgartirish jarayoni[2].

Tadqiqotchi J.Gilfordning[6] fikricha, ijodiy fikrlash tafakkur boyligi, vaqt birligida ko'p sonli yangi g'oyalar o'ylab topish, ishlab chiqarish qobiliyati; sharoitga qarab moslashuvchan tafakkur bir vazifadan boshqasiga o'tishning tezligi; boshqalarga o'xshamaslik, bevosita bog'lanmagan aloqadorliklarni ishlab chiqish, g'ayrioddiy javoblar berish, nostandart yechimlar topish; ijodiy fikrlash quyidagi parametrlar bilan xarakterlanadi: tafakkur boyligi (vaqt birligida ko'p sonli yangi g'oyalar o'ylab topish, ishlab chiqarish qobiliyati); sharoitga qarab moslashuvchan tafakkur (bir vazifadan boshqasiga o'tishning tezligi); boshqalarga o'xshamaslik (originallik), bevosita bog'lanmagan aloqadorliklarni ishlab chiqish (o'ylab topish), g'ayrioddiy javoblar berish, nostandart yechimlar topish; qiziquvchanlik; farazlarni (gipotezalarni) ishlab chiqish qobiliyati; javob reaksiyasining rag'batdan (stimuldan) mantiqiy mustaqil bo'lishi; rag'bat va javob reaksiyasi orasida muayyan (aniq) aloqadorlik mavjud bo'lganda, javobning voqelikdan uzilganligi[6].

Ijodiy fikrlashning sanab o'tilgan parametrlari Gilfordning[6] kub modelining bir qismi bo'lib, olim divergent fikrlashni umumiy ijodiy qobiliyat sifatida kreativlikning asosi deb hisoblagan. Bunday fikrlashda muammoni hal qilishning turli yo'llarini izlash imkoni bo'ladi va kutilmagan xulosalar va natijalarga olib keladi. Divergentlik - «turli yo'nalishlarda fikrlash qobiliyati», kengroq «makonga» chiqishning qidirilayotgan hodisasiga mos keladi. Ijodiy faoliyatning muvaffaqiyati fikrlashning ikki turi – divergent va konvergent fikrlashning maxsus birga kelgan kombinasiyasini ta'minlaydi.

Divergentlik tafakkur qidiruv faoliyati ob'ektiga nisbatan tashqi hisoblangan ma'lumotlarni olish va tahlil qilish natijasida shu ob'ekt haqida ko'plab va bir xil to'g'ri bo'lgan g'oyalar majmuini ilgari surishga tayyorligida namoyon bo'ladi. Konvergent fikrlash ma'lumotlarni tadqiqotning asosiy maqsadiga bo'ysunuvchi yaxlit tuzilmaga (strukturaga) birlashtirish imkonini beradi. Bunda kreativlik orqali shaxsning yuqori darajasini boshqa fazilatlariga:

tasavvur, fantaziya, yuqori yemotsionallik, tafakkur, fikrlashning mustaqilligi, ongning qabul qila olish jarayonida tajriba va bilimlarga bog'liq bo'ladi. Bizning tadqiqotimizda oliy ta'lim muassasalarida kasbiy faoliyat sharoiti orqali ijodiy fikrlashning sifati va xususiyatlarini rivojlantirish alohida ahamiyat kasb yetadi deb hisoblaymiz[6].

Ijodiy fikrlash sub'ektning bilim faoliyatida yangi shakllanishlarni yaratish bilan tavsiflangan fikrlash turlaridan biridir. Intellektual rivojlanish, o'quv-bilish faoliyat sifat va samaradorligini oshirishda ijodiy fikrlash modellari va dasturlari fikrlashning asosiy unsurlarini ta'riflashga va o'quv jarayonining bir qismi sifatida fikrlash qobiliyatlarini o'rgatishda tizimli yondashuvni ishlab chiqishga xizmat qiladi. Ijodiy fikrlash bu xayoliy tafakkurdir. Bu yangi g'oyalarni, narsalarga yangi qarash usulini yaratadi. U ba'zi narsalarni yoki tasvirlarni ilgari bog'lanmagan tarzda bog'laydi. Bu cheksiz va xilma xildir. Ijodiy fikrlash shaxs, guruh, jamiyat, uchun qiziq bo'lgan yangi narsalarni yaratish jarayoni. Ijodiy fikrlash intellektual rivojlantiradi [7].

Analitik fikrlash mantiqiy tahlilni o'tkazish va ma'lumotlarni sintez qilish qobiliyatini ham o'z ichiga oladi. Demak, mantiq - bilish jarayonida haqiqatga erishish yo'llarini hissiy tajribadan emas, balki ilgari olingan bilimlardan bilvosita yo'l bilan o'rganadi. O'rganilayotgan fikr mavzusining farqini va uning ko'rib chiqilayotgan masalaning boshqa jihatlarini bilan o'zaro bog'liqligini yaxshiroq anglab etish uchun mavjud bo'lgan yechimlardan qanday xulosaga kelish va fikr mavzusi to'g'risida haqiqiy bilimlarni olishni aniqlash mantiqning asosiy vazifalaridan biridir[2].

Mantiqiy fikrlash mantiqiy tushunchalardan foydalanadigan fikrlash jarayonidir, bu dalillar, fikr yuritish bilan tavsiflanadi va maqsadi mavjud xolatlardan oqilona xulosa chiqarishdir.

Mantiqiy amallar fikrlash jarayonlari mohiyatini tashkil qiladi, didaktik metodlarni yaratishda bularni hisobga olish, ana shu asosda fikrlashni umumiy metodga ajratishga yordam beradi. Tadqiqotchilar akademik litsey o'qituvchilarini umumiy intellektual harakatlar bilan o'qitishni emas, balki ularning dastlab masalalarni yechish malakasini (ularni asta-sekin ijodiy muloqoti darajaga murakkablashtira borishini) shakllantirib, fikrlashning konkret metodi bilan o'qitishni taklif qiladilar[8].

Mantiqiy fikrlash malakasi: mavjud ob'ekt va hodisalar belgilariga yo'nalish malakasi, mantiqiy qonunlarga bo'ysunish, o'z xatti-harakatini ularga muvofiq qurish, mantiqiy operatsiyalarni amalga oshirish va ularni anglab turib ta'riflash, mazkur asosda farazlar qurish hamda ularning oqibatlarini haqida

xulosa chiqarish malakasi va boshqalarni o'z ichiga oladi. Mantiqiy tafakkur malakasi o'z ichiga qator komponentlar: mavjud ob'ekt va hodisalar belgilariga yo'nalganlik malakasini oladi[9]

Tadqiqot ishimizning asosiy vazifasi akademik litsey o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish hisoblanadi. «Rivojlantirish» tushunchasini tahlilini ko'rib chiqish lozim. Rivojlantirish - o'qituvchilarning berilgan, belgilangan xususiyat va shaxsiy sifatlarga ega bo'lishlarini ta'minlovchi maqsadga muvofiq pedagogik ta'sirdir. Yangi sifatlar, jihatlarni yegallash o'qituvchining o'zi tegishli funksiyalarni bajarishi jarayonida amalga oshadi. Shunga ko'ra, aniq maqsadga yo'naltirilgan jarayonda shakllanishi orqali o'qituvchining professional ta'lim funksiyalarini va ijtimoiy rolini psixologik-pedagogik hisoblanishdan iboratdir[10].

O'quvchilarning tafakkurini rivojlantirish, mantiqiy tafakkurini tizimli rivojlantirish orqali amalga oshadi. Bunda fikrlash qobiliyatlar tevarak-atrofdagi narsa va buyumlarni sanash, taqqoslash, ularning o'lchamlarini solishtirish, ularning o'rni va vaziyatlarini aniqlash, tafakkur operatsiyalarining analiz, sintez, umumlashtirish, taqqoslash, aniqlashtirish kabi turlarini o'quvchilar yoshiga mos holda rivojlantira borish orqali yuzaga keladi. Bu o'z navbatida o'quvchilar tafakkurini rivojlantirish bilan bir qatorda akademik litsey o'quvchilarining mantiqiy tafakkur qilish malakalarini yegallashlariga zamin hozirlaydi va unga imkoniyat yaratadi.

Shunday ekan, akademik litseyda mantiqiy tafakkurini rivojlantirish orqali mustaqil fikrlay oladigan o'quvchilarni o'qitishimiz asosiy vazifamiz bo'lmog'i darkor. Bu o'z navbatida, akademik litseyda o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish, didaktik sharoitlarni aniqlash, ularga bilimli va yuksak pedagogik mahoratga ega o'qituvchilarni jalb yetishni hamda ularning kasbiy malakasini muntazam oshirib borishni talab yetadi. Bu bejiz yemas albatta, chunki o'quvchilarning akademik litseyda olgan bilimlarini kelgusi faoliyatida amalga oshirishda ular muhim hisoblanadi. Bu davrda o'quvchilarning yegallayotgan bilim va ko'nikmalarini shakllantirish hamda rivojlantirishda amalga oshiriladi.

O'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda mahalliy va xorijiy ilg'or tajribalarni o'rgangan holda yeng maqbul usullardan foydalanish, metodik ta'minotni takomillashtirib borish, ta'limiy faoliyatlar jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali bilim berish sifatini, o'quvchilarda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishni ta'minlash lozim. Mazkur jarayonni yangi avlod o'quv adabiyotlari va zamonaviy jihozlar bilan ta'minlash,

akademik litseyga bilimli o'qituvchilarni jalb yetish, uzluksiz ta'lim tizimi bo'yicha tajriba almashish, bilim va ko'nikmalarini tiklash, ularni yangilash, kelajakka qaratilgan mazkur qaror va farmonlarda belgilangan vazifalarni yechishga yordam beradi.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, akademik litseyda o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish vosita va usullarini ilmiy jihatdan ishlab chiqish hamda amaliyotga joriy yetish asosiy vazifalardan biri bo'lib, faoliyat samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Lekin bu borada ham bartaraf yetilishi lozim bo'lgan muammolar mavjud.

Jumladan, o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish doirasidagi muammolarning ilmiy asosda ishlab chiqilmaganligi;

- o'quvchilar bilimining davlat talablari darajasida bo'lishini yanada rivojlantirish zarurati;

- mantiqiy tafakkurini shakllantirish bo'yicha yangi avlod o'quv adabiyotlarini yaratish lozimligi;

- o'z mustaqil fikriga ega bo'lgan, o'z kuchi va tanlagan yo'lining to'g'riligiga ishongan shaxs ma'naviyati va uning ilmiy dunyoqarashini shakllantirish printsiplial ahamiyatga yegaligi;

- fanlarni o'rganishga integratsion yondashuvning dars samaradorligini oshirishga xizmat qilishi;

- o'qituvchilar uchun ushbu sohada zarur metodik qo'llanmalarning kamligi sababli, ularning amaliy faoliyatlarida kiyinchiliklar tug'dirayotganligi va boshqalar.

Bizning nazarimizda muammolarning sabablari quyidagi holatlar bilan izohlanadi: akademik litsey fanlarida berilgan materiallar o'quvchilarni fikrlashga, mustaqil faoliyat yuritishga undasada, o'qituvchilar bu imkoniyatdan yetarli darajada foydalana olmayaptilar hamda ularning aksariyati fanlar bo'yicha dars samaradorligini oshirish uchun tashkil yetishga nisbatan ijodiy, texnologik yondashuv ko'nikmalariga, pedagogik texnologiyalar, o'quvchilarda mantiqiy tafakkurini rivojlantirish to'g'risidagi metodik majmualarga ega yemaslar. Qayd yetilgan holatlar o'quvchilarda mantiqiy tafakkurini rivojlantirishni majburiyat yuzasidan o'zlashtirish ko'nikmasini hosil qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida" PF-4947-son Farmoni

2. Botirova N.N.Dj. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirish. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Toshkent-2022 y. 134 b.
3. G'oziev E.G'. Muomala psixologiyasi. – T.: Universitet, 2001. – 367 b.
4. Выготский Л.С. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 4. Детская психология / Под ред. Эльконина Д.Б. - М.: Педагогика, 1984. - 432 с.
5. Психологическая диагностика (учебное пособие) / Под ред. Гуревича К.М, Борисовой Е.М. - М.: УРАО, 1997. - 420 с.
6. Гильфорд Дж. Три стороны интеллекта. Дж.Гильфорд // Психология мышления в 2 т. / под.общ.ред. А.М.Матюшкина. – М.: Прогресс, 1965. – 525 с.
7. Ботирова Н. Развитие математического мышления в обучении индуктивных и дедуктивных методов. International scientific-practical conference «II Yunusov Readings: Modernization of the Great Steppe values as a key factor in the development of science and education» I tom. Shimkent 2019. 756
8. Janabergenova, A. J. (2021). Setting Goals on Smart Techniques and Affecting Student Motivation. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 9333-9336.
9. Janabergenova, A. J. (2018). Organization and Forms of Students' Independent Work on Higher Mathematics at Pedagogical University. Eastern European Scientific Journal, (2).
10. ЖАНАБЕРГЕНОВА, А. Ж. (2023). АХБОРОТЛАШГАН ТАЪЛИМ МУҲИТИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШ ФАОЛИЯТИ МЕТОДИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. Novateur Publications, 6, 1-142.
11. Jaksilikovna, J. A. (2022). Ta'lim jarayonini bulutli xisoblash texnologiyasi asosida tashkil etishning pedagogik omillari. Gospodarka i Innowacje., 23, 77-82.
12. Prenov, B., & Tarkhanov, N. (2003). Kernel spikes of singular problems.
13. Barakbaevich, P. B., & Turganbaevich, O. E. (2023). TEACHING TO SOLVE GEOMETRIC PROBLEMS USING THE METHOD OF VECTORS AND COORDINATES. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 689-695.
14. Prenov, B. B., & Tarkhanov, N. N. (1992). Martinelli-Bochner singular integral. Siberian Mathematical Journal, 33(2), 355-359.
15. Prenov, B. B., & Tarkhanov, N. N. (1992). On the singular Martinelli-Bochner integral. Sibirskii Matematicheskii Zhurnal, 33(2), 202-205.

16. Erpayizovich, Nurmakhanov Kayrat. "IMPORTANT FACTORS FOR USING THE GEOGEBRA PROGRAM IN TEACHING ANALYTICAL GEOMETRY." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.11 (2022): 691-693.
17. Nurmakhanov K. E. Improving the Methodology of Using the Geogebra Program in E-Learning Environment //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – C. 14571-14577.
18. Nurmakhanov K. THROUGH GEOGEBRA DIGITAL LEARNING SYSTEMS SOLVING PROBLEMS OF ANALYTICAL GEOMETRY //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – T. 8. – №. 4.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

